

игр в качестве интегративного педагогического ресурса и показывают соответствие уроков физического воспитания компетентностной модели.

Ключевые слова: начальное образование, физическое воспитание, народные игры, функциональная грамотность, интеллектуальное развитие, педагогические механизмы, компетентностный подход.

*Shamuratova M.Sh., assistant
Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash
va malakasini oshirish institutining Nukus filiali
Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi*

JISMONIY TARBIYA JARAYONIDA XALQ O'YINLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNING FUNKSIONAL SAVODXONLIGI VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISHINI TA'MINLASH

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida xalq o'yinlaridan maqsadli foydalanish orqali funksional savodxonlik va intellektual rivojlanishni ta'minlashning pedagogik mexanizmlari tadqiq qilinadi. O'yinli faoliyat orqali o'quvchilarda strategik fikrlash, reflektiv tafakkur, kommunikativ ko'nikmalar va soft skills shakllanadi. Tadqiqot natijalari xalq o'yinlarini integrativ pedagogik resurs sifatida qo'llashning samaradorligini tasdiqlaydi va jismoniy tarbiya darslarining kompetensiyaviy modelga mos kelishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, jismoniy tarbiya, xalq o'yinlari, funksional savodxonlik, intellektual rivojlanish, pedagogik mexanizmlar, kompetensiyaviy yondashuv.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchini faqat bilim egasi sifatida emas, balki mustaqil fikrlovchi, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qila oladigan va real hayotga moslashgan shaxs sifatida shakllantirishni talab qiladi. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs rivojlanishining eng muhim davri sifatida qaralmoqda. Aynan ushbu bosqichda o'quvchining tafakkuri, muloqot madaniyati, ijtimoiy xulqi hamda intellektual faoliyatining asoslari shakllanadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning joriy etilishi o'qitish mazmunini qayta ko'rib chiqishni taqozo etdi. Endilikda o'quvchi bilimni yodlab olish orqali emas, balki faoliyat jarayonida qo'llash orqali o'zlashtirishi zarur. Shu nuqtai nazardan jismoniy tarbiya fanining vazifasi ham kengayib bormoqda. U faqat harakat ko'nikmalarini shakllantirish emas, balki o'quvchilarning funksional savodxonligi va intellektual rivojlanishini ta'minlovchi pedagogik muhitga aylanishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari o'yin faoliyatining ustuvorligini ko'rsatadi. O'yin bolada tabiiy ehtiyoj sifatida namoyon bo'lib, bilish, muloqot va harakatni yagona jarayonga birlashtiradi. Ayniqsa xalq o'yinlari milliy qadriyatlar, jamoaviylik, tezkor fikrlash hamda ijtimoiy tajribani o'zida mujassam etgani bilan pedagogik jihatdan muhim resurs hisoblanadi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya darslarida xalq o'yinlaridan tizimli foydalanish yetarli darajada metodik asoslanmagan. Natijada o'yinlarning rivojlantiruvchi imkoniyatlari to'liq ishga solinmaydi. Tadqiqot muammosi jismoniy tarbiya jarayonida xalq o'yinlari orqali o'quvchilarning funksional savodxonligi va intellektual rivojlanishini ta'minlovchi pedagogik mexanizmlarni aniqlashdan iborat.

Jismoniy tarbiya pedagogik jarayon sifatida shaxsning jismoniy, psixologik va intellektual rivojlanishini integratsiyalash imkoniyatiga ega. Harakat faoliyati inson miyasida kognitiv jarayonlarni faollashtirishi ilmiy tadqiqotlarda asoslangan. Harakat, fikrlash va hissiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligi boshlang'ich ta'limda ayniqsa muhimdir.

Xalq o‘yinlari didaktik vosita sifatida ta’lim jarayonida keng pedagogik imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi. O‘yin faoliyati jarayonida o‘quvchi turli vaziyatlarga moslashishga majbur bo‘ladi, bu esa unda vaziyatli fikrlashni rivojlantiradi. Har bir o‘yin muayyan qoidalarga asoslanganligi sababli o‘quvchilar o‘z harakatlarini nazorat qilishni, diqqatni boshqarishni va faoliyatni maqsadga yo‘naltirishni o‘rganadi.

Jamoaviy xalq o‘yinlari o‘quvchilarda hamkorlikda harakat qilish tajribasini shakllantirib, umumiy maqsad sari birgalikda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. O‘yin jarayonida yuzaga keladigan tezkor vaziyatlar o‘quvchilardan qisqa vaqt ichida to‘g‘ri qaror qabul qilishni talab qiladi, bu esa tafakkurning faollashishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o‘yin davomida o‘zaro muloqot, kelishuv va fikr almashish jarayonlari kuchayib, o‘quvchilarning muloqot madaniyati ham izchil rivojlanadi.

Natijada xalq o‘yinlari nafaqat jismoniy faollikni ta‘minlaydi, balki o‘quvchilarning intellektual, ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishiga xizmat qiluvchi samarali didaktik vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Xalq o‘yinlarida harakat faoliyati, qoidalarga amal qilish va strategik fikrlash o‘zaro uyg‘un holda namoyon bo‘ladi. O‘yin jarayonida o‘quvchi belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda harakatni rejalashtiradi, vaziyatni tez baholaydi hamda o‘z faoliyatini moslashtiradi. Mazkur jarayon jismoniy faollik bilan bir qatorda tafakkur jarayonlarini ham faollashtirib, o‘quvchining intellektual faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Funksional savodxonlik o‘quvchining egallagan bilim, ko‘nikma va tajribasini real hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish qobiliyatini ifodalaydi.²² Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida tashkil etilgan o‘yinli faoliyat aynan shu kompetensiyani rivojlantirish uchun qulay pedagogik muhit yaratadi. O‘yin davomida o‘quvchi yuzaga kelgan vaziyatni tahlil qiladi, harakat strategiyasini belgilaydi, bajarilgan faoliyat natijasini baholaydi hamda yo‘l qo‘yilgan xatolar ustida fikr yuritadi.

Bunday faoliyat ketma-ketligi o‘quvchining tahliliy fikrlashi, reflektiv yondashuvi va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantiradi. Natijada o‘yin jarayonida bolaning tafakkuri harakat faoliyati bilan uzviy bog‘lanib rivojlanadi. Bu holat ta’limning integrativ modelini yuzaga keltirib, jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini intellektual rivojlantiruvchi pedagogik jarayonga aylantiradi.

Jismoniy tarbiya darslarida xalq o‘yinlaridan foydalanish pedagogik jarayonni samarali tashkil etishga imkon beradi. O‘yinlar har bir o‘quvchidan strategik fikrlashni talab qiladi: ular harakat yo‘nalishini tanlaydi, raqib harakatini oldindan taxmin qiladi va tezkor qaror qabul qiladi. Shu orqali analitik va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalari rivojlanadi.²³

Xalq o‘yinlari jamoaviy faoliyatga asoslanganligi sababli o‘quvchilar kelishuvga erishishni, vazifalarni taqsimlashni, o‘z fikrini ifodalashni va boshqalarning fikrini tinglashni o‘rganadilar.²⁴ Natijada ularning kommunikativ kompetensiyalari shakllanadi. O‘yin yakunida natijalarni muhokama qilish reflektiv tafakkurni rivojlantiradi va o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Shuningdek, xalq o‘yinlari orqali o‘quvchilarda liderlik, hamkorlik, mas’uliyat, emotsional barqarorlik va moslashuvchanlik kabi shaxsiy sifatlar shakllanadi. Bu ko‘nikmalar zamonaviy ta’limning asosiy natijalaridan biri sifatida qaraladi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, xalq o‘yinlarini pedagogik texnologiya sifatida qo‘llash jismoniy tarbiya darsining mazmunini boyitadi va o‘quvchilarni passiv ijrochidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Buning natijasida darsga motivatsiya ortadi, diqqat va xotira jarayonlari faollashadi, jamoaviy ish madaniyati shakllanadi, funksional savodxonlik rivojlanadi va intellektual faollik oshadi. Shu bilan jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari umumta’limiy

²² Tursunov, R. (2021). Funksional savodxonlik va jismoniy tarbiya pedagogikasi. Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti.

²³ UNESCO. (2015). Physical education and sport in schools: Pedagogical approaches for holistic development. Paris: UNESCO Publishing.

²⁴ Shamuratova, M.Sh. (2026). “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida intellektual rivojlanishni ta‘minlovchi xalq o‘yinlari mexanizmlari”. Zamonaviy jamiyat va innovatsiyalar, №2, 6–11.

rivojlantiruvchi fan sifatida namoyon bo‘ladi va O‘zbekiston ta’lim tizimida joriy etilayotgan kompetensiyaviy modelga mos keladi.

Xulosa

Jismoniy tarbiya jarayonida xalq o‘yinlaridan maqsadli foydalanish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining funksional savodxonligi va intellektual rivojlanishini ta’minlashning samarali pedagogik vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, xalq o‘yinlari integrativ pedagogik resurs sifatida ishlatilishi mumkin, harakat faoliyati va tafakkur rivoji o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanib, funksional savodxonlikni rivojlantirishning o‘yinli mexanizmlari samarali tarzda ishlab chiqildi.

Pedagogik tavsiyalar sifatida jismoniy tarbiya darslariga xalq o‘yinlarini tizimli ravishda integratsiya qilish, o‘yinlarni kompetensiyaviy natijalarga yo‘naltirish va refleksiya bosqichini majburiy pedagogik element sifatida joriy etish tavsiya etiladi. Shuningdek, milliy o‘yinlar bankini yaratish va metodik qo‘llanmalarni ishlab chiqish ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Mazkur yondashuv jismoniy tarbiya fanining rivojlantiruvchi imkoniyatlarini kengaytiradi va boshlang‘ich ta’limda intellektual hamda ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Abdulkarimov, M. (2020). *Boshlang‘ich sinflarda jismoniy tarbiyani modernizatsiyalash pedagogik asoslari*. Toshkent: O‘zbekiston pedagogika universiteti.

Karimova, N. (2019). *Xalq o‘yinlari va ularning pedagogik imkoniyatlari*. Nukus: Qoraqalpog‘iston Davlat Pedagogika Instituti nashriyoti.

Shamuratova, M.Sh. (2026). “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida intellektual rivojlanishni ta’minlovchi xalq o‘yinlari mexanizmlari”. *Zamonaviy jamiyat va innovatsiyalar*, №2, 6–11.

Tursunov, R. (2021). *Funksional savodxonlik va jismoniy tarbiya pedagogikasi*. Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti.

UNESCO. (2015). *Physical education and sport in schools: Pedagogical approaches for holistic development*. Paris: UNESCO Publishing.

Vahobov, S. (2018). *Innovatsion pedagogik texnologiyalar va boshlang‘ich ta’lim*. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti.

World Health Organization (WHO). (2019). *Health-promoting schools and physical activity: Guidelines for primary education*. Geneva: WHO.

Шамуратова М.Ш, ассистент

Нукусский филиал института переподготовки
и повышения квалификации специалистов
по физической культуре и спорту
Нукус, Республика Каракалпакстан

ИГРА БЕСТЕМШЕ - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. В статье анализируется игра Бестемше, входящая в состав интеллектуального наследия народов Центральной Азии. Выясняются исторические корни игры, ее правила и связь с Тогызкумалаком. В исследовании освещаются особенности игры Бестемше как интеллектуального спорта, в том числе показаны возможности развития стратегического мышления, аналитического мышления, концентрации внимания и навыков математических вычислений. Также подчеркивается педагогическая значимость интеграции игры в систему физического воспитания и пропаганды национальных культурных ценностей.

Ключевые слова: игра в бестемше, интеллектуальный спорт, игры типа мангала, наследие Центральной Азии, стратегическое мышление, физическое воспитание, когнитивное развитие, педагогическая интеграция.

*Shamuratova M.Sh., assistent
Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash
va malakasini oshirish institutining Nukus filiali
Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi*

BESTEMSHE O'YINI – MARKAZIY OSIYO XALQLARINING INTELLEKTUAL SPORT MEROSI

Annotatsiya. Maqolada Markaziy Osiyo xalqlari intellektual merosi tarkibida joylashgan Bestemshe o'yini tahlil qilinadi. O'yinning tarixiy ildizlari, qoidalari va Tog'izqumalaq bilan bog'liqligi aniqlanadi. Tadqiqotda Bestemshe o'yinining intellektual sport sifatidagi xususiyatlari yoritiladi, jumladan, strategik fikrlash, analitik tafakkur, diqqatni jamlash va matematik hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatiladi. Shuningdek, o'yin jismoniy tarbiya tizimiga integratsiya qilinishi va milliy madaniy qadriyatlarni targ'ib qilishdagi pedagogik ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: bestemshe o'yini, intellektual sport, mangala tipidagi o'yinlar, Markaziy Osiyo merosi, strategik tafakkur, jismoniy tarbiya, kognitiv rivojlanish, pedagogik integratsiya.

Markaziy Osiyo xalqlari qadimdan boy va rang-barang madaniy merosga ega bo'lib, ushbu meros tarkibida milliy o'yinlar muhim ijtimoiy, tarbiyaviy hamda pedagogik ahamiyat kasb etadi. Xususan, an'anaviy o'yinlar nafaqat hordiq chiqarish vositasi, balki yosh avlodni jismoniy va aqliy jihatdan kamol toptirishning samarali mexanizmi sifatida shakllangan. Shu nuqtai nazardan, intellektual o'yinlar alohida o'rin tutadi, chunki ular insonning tafakkur jarayonlari, mantiqiy fikrlashi, qaror qabul qilish qobiliyati hamda analitik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy sport pedagogikasida esa sportchining muvaffaqiyati faqat jismoniy tayyorgarlik bilan emas, balki uning kognitiv faoliyati, ya'ni fikrlash tezligi, strategik rejalashtirish va vaziyatni tahlil qilish qobiliyati bilan ham chambarchas bog'liq ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [1,4].

Shu jihatdan qaraganda, Markaziy Osiyo hududida shakllangan an'anaviy intellektual o'yinlarni ilmiy o'rganish, ularning sport va ta'lim tizimidagi o'rnini aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ana shunday o'yinlardan biri — Bestemshe bo'lib, u qozoq xalqining qadimiy strategik o'yinlari sirasiga kiradi. Mazkur o'yin o'zining tuzilishi, o'yin mexanikasi va qoidalari jihatidan Tog'izqumalaq bilan yaqin bog'liq bo'lib, mangala tipidagi o'yinlar guruhiga mansubdir. Ilmiy manbalarda mangala turkumiga kiruvchi o'yinlar insoniyat tarixidagi eng qadimiy intellektual o'yinlar sifatida e'tirof etilib, ularning asosida hisoblash, taqsimlash va strategik fikrlash jarayonlari yotishi ta'kidlanadi [1,6,7].

Bestemshe o'yini tarixan ko'chmanchi turmush tarziga ega bo'lgan xalqlar orasida shakllanib, kundalik hayot bilan uzviy bog'liq holda rivojlangan. U nafaqat bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish vositasi, balki yoshlarni sabr-toqatli, ziyrak va hisob-kitobga moyil qilib tarbiyalashda muhim pedagogik vosita vazifasini bajargan [4]. Shu bois, ushbu o'yinni faqat madaniy meros sifatida emas, balki zamonaviy ta'lim va sport tizimida qo'llash mumkin bo'lgan intellektual resurs sifatida ham ko'rib chiqish zarur.

Bugungi globalashuv sharoitida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, ularni zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Ayniqsa, jismoniy tarbiya va sport sohasida an'anaviy o'yinlardan foydalanish orqali talabalarning nafaqat jismoniy, balki kognitiv rivojlanishini ta'minlash imkoniyati mavjud. Shu nuqtai nazardan, Bestemshe o'yinining intellektual sport sifatidagi imkoniyatlarini o'rganish va uni sport pedagogikasiga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning maqsadi — Bestemshe o'yinining Markaziy Osiyo xalqlari intellektual merosidagi o'rnini ilmiy asosda tahlil qilish, uning tarixiy ildizlari va o'yin qoidalarni o'rganish hamda intellektual sport sifatidagi xususiyatlarini aniqlashdan iborat.